

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

Εκτελεστική έκθεση ATS-STEM

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque León

Π5.3: Εκτελεστική έκθεση ATS-STEM

Τίτλος Έργου	Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση STEM
	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Παραδοτέο	5.3 Εκτελεστική έκθεση ATS-STEM
Επίπεδο διάδοσης	Διάδοση στο κοινό

Παρακαλούμε όπως το έγγραφο αναφέρεται ως εξής: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). Τελική Εκτελεστική Έκθεση ATS STEM. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570314>

Η παρούσα έρευνα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5 του ευρωπαϊκού έργου «Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση STEM (ATS STEM)» και συντάχθηκε από την ομάδα εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Santiago de Compostela (<http://tecnoeduc.es>).

Η παρούσα εκτελεστική έκθεση μεταφράστηκε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ από: Αναστασία Επαμεινώνδα, Δέσπω Νικολαΐδου, Έλενα Κοκκίνου, Νικόλας Κανάρης

Έκδοση 1.0 Επικαιροποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2022

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, η εκπαίδευση STEM έχει καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλής και έχει εισβάλει για τα καλά στο εκπαιδευτικό σκηνικό. Η συγκεκριμένη τάση χαρακτηρίζεται από πολλαπλές και πολύ διαφορετικές έννοιες, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι ακόμη και αντιφατικές. Για ορισμένους, η εκπαίδευση STEM είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση που συνδέεται αποκλειστικά με τους κλάδους των θετικών επιστημών. Για άλλους, αποτελεί μια μορφή «λύσης» στο υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ. Τέλος, για κάποιους από εμάς, το κίνημα STEM αποτελεί μια διεπιστημονική, ενοποιημένη, ενεργή, κοινωνική και πλήρως εφαρμοσμένη στρατηγική διδασκαλίας που αντιπροσωπεύει τη στρατηγική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε, ώστε να μετασχηματίσουμε τα μοντέλα διδασκαλίας. Όλα αυτά είναι ήδη γνωστά! Αποτελεί ωστόσο μια μεγάλη πρόκληση η ανάπτυξη και εφαρμογή, στο σύνολο των ευρωπαϊκών σχολείων, μιας μεθοδολογίας η οποία θα προσφέρει στους νέους τα εχέγγυα να αναπτύξουν γνώσεις και βασικές δεξιότητες STEM (ή αλλιώς οριζόντιες δεξιότητες) που χρειάζονται για να επιτύχουν στον 21ο αιώνα, ως πολίτες της ευρύτερης κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, αναλάβαμε την πρόκληση να αναπτύξουμε τη μεθοδολογία διδασκαλίας ATS STEM και να σχεδιάσουμε μια πρόταση με βάση τη μέθοδο πρότζεκτ, με στόχο την εφαρμογή της στις σχολικές τάξεις. Η πρόταση αυτή εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 7 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία) από τις οποίες και έγινε η συλλογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου αντίστοιχου έργου – Ευρωπαϊκό έργο ATS 2020 – το οποίο κατέδειξε την αξία των ψηφιακών εργαλείων στη δημιουργία κινήτρων, ως διδακτικά μέσα, καθώς και τις δυνατότητές τους στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Το έργο ATS STEM βασίζεται στην υπόθεση ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστά βασικό στοιχείο των διαδικασιών μάθησης και ότι τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσονται προς υποστήριξη αυτής της στρατηγικής αποτελούν κλειδί για την υλοποίηση ενοποιημένων μαθησιακών κύκλων διδασκαλίας και των μεθοδολογιών μετασχηματισμού που απαιτούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Επίσης, η ενθάρρυνση, η ανατροφοδότηση και η καθοδήγηση των μαθητών στα πλαίσια των μαθησιακών κύκλων είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Διδασκαλίας ATS STEM.

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου «Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση STEM (ATS STEM)», Αναφορά: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI, και αναλύει τους λόγους επιλογής της ερευνητικής μεθοδολογίας και διαδικασίας που ακολουθήθηκε για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθοδολογίας διδασκαλίας ATS STEM σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα που αναπτύξαμε είχε **διπλό στόχο**. Αφενός να «γνωρίσουμε και να επεξηγήσουμε» τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος ATS STEM, και αφετέρου να «κατανοήσουμε» πώς λειτουργήσε, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή, σε διαφορετικά πλαίσια (σχολεία, τάξεις, χώρες) και να διατυπώσουμε προτάσεις για «βελτίωσή» της. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης εργαλείων και ψηφιακής υποστήριξης κατά την υλοποίηση πολλαπλών μαθησιακών κύκλων ATS STEM από μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος ήταν να δοθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να αποκτήσουν τις κύριες δεξιότητες STEM. Ως εκ τούτου, βασική επιδίωξη της αξιολόγησης ήταν να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων ανάμεσα στους μαθητές.

Η αξιολογική έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση των δυνατοτήτων της ψηφιακής αξιολόγησης κατά την εφαρμογή πρακτικών εκπαίδευσης STEM και στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων STEM σε σχολεία της Ευρώπης. Η έρευνα αυτή έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν στοιχεία γύρω από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να ενισχυθεί ο τρόπος αξιολόγησης της μάθησης. Επίσης, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες και ο αντίκτυπος της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για αξιολόγησή κατά την εφαρμογή των μαθησιακών κύκλων ATS STEM. Κατά συνέπεια, η παρούσα μελέτη προσφέρει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

- Πώς θα μπορούσαν οι πρακτικές ψηφιακής αξιολόγησης να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM;

- Ποιες προκλήσεις απορρέουν από τη χρήση στρατηγικών ψηφιακής αξιολόγησης για τη μάθηση μέσα από την εκπαίδευση STEM;
- Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή αξιολόγηση στην ανάπτυξη μαθησιακών κύκλων STEM;
- Τι και με ποιο τρόπο μπορεί η ψηφιακή αξιολόγηση να συνεισφέρει στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση STEM;
- Ποιες μεθοδολογίες ψηφιακής αξιολόγησης και ποια ψηφιακά εργαλεία, αλλά και με ποιο τρόπο, θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη για να βελτιώσουμε τη μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση STEM;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα υπό διερεύνηση ερωτήματα, αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολογικής έρευνας, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική έρευνα. Όλες οι διαδικασίες και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται στον ολοκληρωμένο ερευνητικό οδηγό που εκπονήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας στις 7 πιλοτικές χώρες (Fernández-Morante et al., 2022). Η αξιολογική έρευνα είναι μια αυστηρή, ελεγχόμενη και συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σχήμα 1:

Στάδια της έρευνας ATS STEM

Η αξιολογική έρευνα του έργου ATS STEM αναπτύχθηκε σε **τρεις φάσεις**.

- Η πρώτη φάση ήταν αυτή του προγραμματισμού, η οποία περιλάμβανε τον σχεδιασμό της ερευνητικής μεθοδολογίας, την ανάπτυξη των μέσων συλλογής δεδομένων, την επιλογή των σχολείων και των συμμετεχόντων (μέντορες, εκπαιδευτικοί και μαθητές) που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας και την πρόσληψη των εθνικών αξιολογητών.
- Ακολούθησε η δεύτερη φάση της έρευνας, κατά την οποία επιμορφώθηκαν αρχικά οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στη μεθοδολογία διδασκαλίας ATS STEM, ακολούθως επιμορφώθηκαν οι εθνικοί αξιολογητές στη μεθοδολογία και στην χρήση των εργαλείων παρακολούθησης/αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του ATS STEM, και τέλος προχώρησαν τα πιλοτικά σχολεία με την εφαρμογή του ATS STEM (υλοποίηση μαθησιακών κύκλων) και έγινε η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων.
- Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων και της εξαγωγής των συμπερασμάτων. Παράλληλα, οι εθνικοί αξιολογητές ετοίμασαν τις εθνικές ερευνητικές αναφορές, ενώ η ομάδα συντονισμού της έρευνας προέβη σε ανάλυση και σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σε διακρατικό επίπεδο και συνέταξε την τελική ερευνητική αναφορά.

Το έργο ATS STEM διήρκεσε 3 χρόνια και 3 μήνες (από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Μάιο του 2022), συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης παράτασης τριών μηνών στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, ώστε να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της μεθοδολογίας της έρευνας που ακολουθήθηκε, ορίστηκαν δύο μορφές συμμετοχής με διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης και ευθύνης εκ μέρους των συμμετεχόντων: Τα σχολεία συμμετείχαν ως πιλοτικά σχολεία σε μια μεγάλη έρευνα και ορισμένα από αυτά επιλέγηκαν ως σχολεία μελέτης περίπτωσης με στόχο τη διεξαγωγή μιας πιο εμπειριστατωμένης έρευνας με τη χρήση μικτών μεθόδων. Για τα εν λόγω σχολεία μελέτης περίπτωσης σχεδιάστηκαν πολλαπλά μέσα και διαδικασίες ανάλυσης ενόψει της συστηματικής συλλογής δεδομένων. Κάθε μορφή συμμετοχής (σχολείο μελέτης περίπτωσης και πιλοτικό σχολείο) είχε συνδεθεί με συγκεκριμένα μέσα και διαδικασίες.

Σχήμα 2:

Μορφές συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή του ATS STEM

Όλα τα **πιλοτικά σχολεία** δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν δύο τουλάχιστον μαθησιακούς κύκλους, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Διδασκαλίας ATS STEM και τις εκπαιδευτικές αρχές της, με ένα ενιαίο τρόπο, στη βάση του σχολικού αναλυτικού προγράμματος κάθε χώρας (Butler et al., 2020; Reynold et al., 2020; Szendey et al., 2020). Από όλα τα πιλοτικά σχολεία έγινε συλλογή δεδομένων στην αρχή και στο τέλος των πιλοτικών δράσεων μέσω του εργαλείου - «Αυτοχορηγούμενο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο κύριων δεξιοτήτων μάθησης ATS STEM» - που αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της έρευνας. Ανάμεσα στα πιλοτικά σχολεία που συμμετείχαν επιλεγήκαν δύο ανά χώρα στα οποία πραγματοποιήθηκαν **μελέτες περίπτωσης**. Στα συγκεκριμένα σχολεία υιοθετήθηκε μια πιο σύνθετη διαδικασία συλλογής συμπληρωματικών ποιοτικών δεδομένων και εμπειριστατωμένης παρακολούθησης.

Σχήμα 3:

Διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης σχολείων μελέτης περίπτωσης ATS-STEM

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι εργασίες πεδίου της έρευνας ATS STEM προγραμματίστηκαν σε χρονικό ορίζοντα δύο ακαδημαϊκών ετών, σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση έγινε ο σχεδιασμός και η προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Απριλίου 2020) και στη δεύτερη φάση έγινε η υλοποίηση και η συλλογή των δεδομένων (μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουνίου 2021). Το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου του 2020 και Σεπτεμβρίου του 2020 αφιερώθηκε στην προσαρμογή της πρότασης στην κατάσταση εγκλεισμού λόγω του Covid και, ως εκ τούτου, η υλοποίηση των μαθησιακών κύκλων και η συλλογή των δεδομένων έλαβαν τελικά χώρα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021.

Σχήμα 4:

Χρονοδιάγραμμα των εργασιών πεδίου της έρευνας ATS STEM

Για την ανάπτυξη της αξιολογικής έρευνας, αναπτύχθηκαν **4 είδη εργαλείων** για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων: 1) Το τεστ αξιολόγησης των 8 βασικών δεξιοτήτων του μοντέλου ATS STEM, 2) οι συνεντεύξεις, 3) τα ψηφιακά μαθησιακά προϊόντα που παρήγαγαν οι μαθητές, και 4) οι παρατηρήσεις στην τάξη αλλά και της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στα περιβάλλοντα εικονικής μάθησης που δημιουργήθηκαν για σκοπούς διδασκαλίας.

- **Ερωτηματολόγιο κύριων δεξιοτήτων ATS STEM:** Δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση των 8 κύριων δεξιοτήτων STEM. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας και η επεξήγηση κάθε μιας από τις 8 κύριες δεξιότητες STEM αποτελούν μέρος του «Εννοιολογικού Πλαισίου ATS STEM» που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 του έργου ATS STEM (Butler et al., 2020).
- **Σχολεία μελέτης περίπτωσης:**
 - Συνεντεύξεις:
 - Με τους εκπαιδευτικούς, τους μέντορες και τους μαθητές που συμμετείχαν
 - Οδήγησαν στην εξαγωγή πληροφοριών για τρεις διαστάσεις της ανάλυσης:
 - Τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης κατά τη πιλοτική εφαρμογή ATS STEM.
 - Τους τρόπους χρήσης της ψηφιακής αξιολόγησης και τις σχετικές δυσκολίες και οφέλη που υπήρξαν βάση των αντιλήψεων των ερωτηθέντων.
 - Την εφαρμογή της μεθοδολογίας διδασκαλίας ATS STEM και τις σχετικές δυσκολίες και οφέλη που υπήρξαν βάση των αντιλήψεων των ερωτηθέντων.
 - Παρατηρήσεις στην τάξη και σε εικονικά περιβάλλοντα:
 - Πραγματοποιήθηκαν πέντε παρατηρήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τους μαθησιακούς κύκλους ATS STEM που εφαρμόστηκαν στα σχολεία μελέτης περίπτωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μαθησιακός κύκλος ήταν οργανωμένος γύρω από 5 φάσεις, οι οποίες

διευκόλυναν τον σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων, έγινε μία παρατήρηση σε κάθε μια από τις 5 φάσεις του μαθησιακού κύκλου ATS STEM.

- Ψηφιακά μαθησιακά προϊόντα: Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σχολεία μελέτης περίπτωσης επέλεξαν μαθησιακά προϊόντα που παρήγαγαν οι μαθητές με στόχο την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με τον όρο μαθησιακό προϊόν εννοούμε κάθε εργασία ή προϊόν που δημιουργήθηκε από μαθητές/μαθήτριες κατά τις διάφορες δραστηριότητες που υπήρχαν στο πλαίσιο των μαθησιακών κύκλων ATS STEM.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των εργαλείων ψηφιακής αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν, η κατάσταση που επέφερε το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για μεγάλο μέρος της πιλοτικής εφαρμογής. Παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην εκπαίδευση εξαιτίας των διαφορετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις διάφορες χώρες, οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών υιοθέτησαν πολλαπλά ψηφιακά εργαλεία για σκοπούς επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας με την στήριξη των εκπαιδευτικών αρχών της κάθε χώρας.

Σχήμα 5:

Σχεδιασμός έρευνας ATS STEM

ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)

Στην **πιλοτική εφαρμογή ATS STEM** συμμετείχαν συνολικά 295 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3096 μαθητές και 88 ευρωπαϊκά σχολεία. Στα σχολεία μελέτης περίπτωσης ATS STEM συμμετείχαν 89 εκπαιδευτικοί και 624 μαθητές πρωτοβάθμιας και υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν 377 διδασκαλίες (μαθήματα) μέσης διάρκειας 60 λεπτών.

Πίνακας 1:

Διακρατικό δείγμα πιλοτικών σχολείων ATS STEM

Χώρα	Αριθμός σχολείων (πιλοτικά σχολεία + σχολεία μελέτης περίπτωσης)	Αριθμός πιλοτικών σχολείων	Αριθμός σχολείων μελέτης περίπτωσης	Αριθμός εκπαιδευτικών	Αριθμός μαθητών
<i>Ιρλανδία</i>	13	11	2	14	322
<i>Σουηδία</i>	9	7	2	13	394
<i>Σλοβενία</i>	17	15	2	102	519
<i>Βέλγιο</i>	11	9	2	23	341
<i>Κύπρος</i>	11	8	3	29	324
<i>Ισπανία</i>	18	16	2	83	986
<i>Φινλανδία</i>	9	7	2	31	210
Διακρατικό δείγμα	88	73	15	295	3096

Πίνακας 2:

Δείγμα σχολείων μελέτης περίπτωσης ATS STEM

Χώρα	Αριθμός σχολείων μελέτης περίπτωσης	Αριθμός μαθησιακών κύκλων που υλοποιήθηκαν	Αριθμός εκπαιδευτικών	Αριθμός μαθητών	Αριθμός μαθημάτων	Εκπαιδευτική βαθμίδα
<i>Ιρλανδία</i>	2	4	4	82	31	Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
<i>Σουηδία</i>	2	2	2	129	36	Πρωτοβάθμια
<i>Σλοβενία</i>	2	4	44	98	44	Δευτεροβάθμια
<i>Βέλγιο</i>	2	4	6	76	84	Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
<i>Κύπρος</i>	3	6	16	102	130	Πρωτοβάθμια
<i>Ισπανία</i>	2	3	13	45	---	Δευτεροβάθμια
<i>Φινλανδία</i>	2	4	4	92	52	Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια

Στους μαθησιακούς κύκλους ATS STEM που υλοποιήθηκαν στα σχολεία μελέτης περίπτωσης, τέθηκαν ως στόχοι για βελτίωση οι **8 κύριες δεξιότητες STEM που ορίζονται στο πλαίσιο ATS STEM** (Butler et al., 2020), ωστόσο όχι στον ίδιο βαθμό στο σύνολο των χωρών. Στο πιο κάτω σχήμα καταγράφονται οι υπό έμφαση δεξιότητες που επιλέγηκαν στους μαθησιακούς σχεδιασμούς κάθε χώρας και η συχνότητα εμφάνισης της κάθε δεξιότητας.

Σχήμα 6:

Ομαδοποιημένη κατανομή των κύριων δεξιοτήτων μάθησης ανά χώρα

Σε ευθυγράμμιση με την προσέγγιση της διεπιστημονικής και ενοποιημένης μάθησης, οι μαθησιακοί κύκλοι ATS STEM υλοποιήθηκαν σε ένα φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τόσο γνωστικά αντικείμενα τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται STEM καθώς επίσης και γνωστικά αντικείμενα εκτός του πλαισίου STEM, και τα οποία ανήκουν κυρίως στους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών, των τεχνών και των κοινωνικών επιστημών. Έχει ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι τα γνωστικά αντικείμενα εκτός του πλαισίου STEM, συμπεριλήφθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στην υλοποίηση των μαθησιακών κύκλων ATS STEM σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα STEM.

Σχήμα 7:

Ομαδοποιημένη κατανομή γνωστικών αντικειμένων STEM και γνωστικών αντικειμένων εκτός του πλαισίου STEM που συμπεριλήφθηκαν στους μαθησιακούς κύκλους ATS STEM

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ STEM ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Όσον αφορά τις δεξιότητες των μαθητών, αξιολογήθηκε η εξέλιξη των μαθητών σε κάθε μια από τις 8 δεξιότητες. Η αξιολόγηση ήταν υποκειμενική και βασιζότανε στο πώς οι ίδιοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του ATS STEM, αντιλαμβάνονταν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε κάθε δεξιότητα. Η αξιολόγηση έγινε πριν και μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε ενοποιημένο (διακρατικό) επίπεδο κατέδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση και στις 8 δεξιότητες.

Σχήμα 8:

Μέσοι όροι των δεξιοτήτων ATS STEM πριν και μετά το τέλος της πιλοτικής εφαρμογής

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ STEM ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στη βάση των αποτελεσμάτων των σχολείων μελέτης περίπτωσης, διαπιστώθηκε σημαντικός αριθμός προκλήσεων όσον αφορά την ευρεία εφαρμογή διεπιστημονικών στρατηγικών στην ψηφιακή αξιολόγηση και εκπαίδευση STEM σε εκπαιδευτικά συστήματα και σχολεία στην Ευρώπη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα πρέπει να προωθήσουμε την αξιοποίηση εργαλείων ψηφιακής αξιολόγησης σε ευθυγράμμιση με διαδραστικές, εφαρμοσμένες και συνεργατικές μεθοδολογίες διδασκαλίας και προσεγγίσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να είναι ασφαλή και να ενσωματώνουν λειτουργικές δυνατότητες που να επιτρέπουν την παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους, τη συνεχή ανατροφοδότησή τους μέσω όλων των δραστηριοτήτων, ευνοώντας την αυτορρύθμιση και τη λήψη αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης θα είναι χρήσιμα μόνο εάν αξιοποιούνται για βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και εάν παρέχουν στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς ουσιαστικές και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου, τον προσδιορισμό των αναγκών και τη λήψη αποφάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του συνόλου των εκπαιδευομένων.

Τα εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτα. Είναι αναγκαίο να αφιερώνεται χρόνος για καθορισμό των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και για ποιο σκοπό.

Τα εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης πρέπει να ενσωματώνονται ομαλά στη διαδικασία μάθησης, αποφεύγοντας τις υπερβολές και την άσκοπη χρήση, που είναι δυνατό να αποσπάσουν/αποπροσανατολίσουν τους εκπαιδευόμενους από τον στόχο.

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τη διαδικασία και τον σκοπό κάθε δραστηριότητας και κάθε εργαλείου ψηφιακής αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο επίτευξης των μαθησιακών στόχων μέσα από αυτά. Αυτό διασφαλίζει την ικανότητά τους να εκτελούν διάφορες εργασίες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Χρειάζεται να αναδιαμορφωθούν οι σχολικοί χώροι των οποίων το μέγεθος κρίνεται ανεπαρκές για τον αριθμό των μαθητών και μαθητριών που βρίσκονται στις τάξεις και οι οποίοι είναι γενικά διαμορφωμένοι για να εξυπηρετούν τη μεταβίβαση γνώσεων με παραδοσιακά, και όχι διαδραστικά και συνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας (έπιπλα, περιβάλλον, μέσα και πόροι...).

Η συμμετοχή της κοινότητας/εξωτερικών φορέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες κρίνεται αναγκαία, ώστε να ενισχυθούν οι εφαρμοσμένες διαστάσεις της εκπαίδευσης εντός του πλαισίου της καθημερινής ζωής, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο και στα αποτελέσματα της μάθησης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, με στόχο την επίλυση τοπικών προβλημάτων, αξιοποιώντας δεξιότητες του πραγματικού κόσμου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τα ωρολόγια προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για εισαγωγή της ψηφιακής αξιολόγησης με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο (επιλογή των εργαλείων, σχεδιασμός των

προτάσεων, παροχή βοήθειας προς τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν το νόημα και τη διαδικασία εφαρμογής τους, διαχείριση όλων των εργασιών που σχετίζονται με την ανατροφοδότηση).

Η ψηφιακή αξιολόγηση και οι προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων στη διδασκαλία και μάθηση θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, όχι μόνο στα παραδοσιακά μαθήματα STEM ή μέσα από ατομικές πρωτοβουλίες.

Θα πρέπει να προωθηθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε την διαμορφωτική αξιολόγηση **στα σχολικά ωρολόγια προγράμματα και σε σχολικές εργασίες**, που θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να παρέχουν ευκαιρίες ενσωμάτωσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πρέπει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα διαμορφωτικής αξιολόγησης μεταξύ των εκπαιδευτικών και κατανόησης της αξίας που έχει στη βελτίωση της διδασκαλίας. Παρά το ότι μέσα από την εφαρμογή των μαθησιακών κύκλων οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων επί της διαδικασίας, διαπιστώθηκε έλλειψη συστηματικής αξιοποίησής τους.

Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε την **αλλαγή στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ψηφιακή αξιολόγηση** ως μια χρήσιμη στρατηγική και εργαλείο για τη δια ζώσης διδασκαλία. Η κατάσταση εγκλεισμού ως αποτέλεσμα της πανδημίας (COVID-19) ανάγκασε το σύνολο των εκπαιδευτικών να προβούν στην απότομη και αναγκαστική εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διδασκαλίας. Η ταχύτητα με την οποία υλοποιήθηκε η αλλαγή αυτή και η έλλειψη χρόνου για προβληματισμό και ανάλυση δημιούργησε **χάσμα μεταξύ της δια ζώσης διδασκαλίας και της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ διασύνδεσε την ψηφιακή αξιολόγηση αποκλειστικά με τη διαδικτυακή μάθηση**. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί αυτό το δυαδικό σχήμα. Αντίθετα, μπορούν να αξιοποιηθούν οι θετικές πτυχές της εμπειρίας από τη διαδικτυακή και εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να διαφοροποιηθούν οι εδραιωμένες κουλτούρες διδασκαλίας, έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες και τα οφέλη της ψηφιακής αξιολόγησης στη δια ζώσης διδασκαλία. Η πανδημία μας αναγκάζει να **επανεξετάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές πρακτικές**.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:

Όλοι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό εξοπλισμό που συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει να διαφυλαχτεί η **ψηφιακή αυτονομία των μαθητών** ως στρατηγική προώθησης ίσων ευκαιριών και αντισταθμιστικός παράγοντας στους οικονομικούς και κοινωνικο-οικογενειακούς περιορισμούς, οι οποίοι έχουν σαφή αντίκτυπο στη σχολική επίδοση.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής αξιολόγησης στη διδασκαλία απαιτεί **χρόνο για επεξήγηση και μελέτη των εργαλείων με τους μαθητές**, ώστε να κατανοήσουν την προτεινόμενη χρήση της και το τι θα προσφέρει στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης (τα οφέλη της).

Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να συμμετέχουν στη διαμορφωτική αξιολόγηση και να έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας απαιτεί **ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών** σε όλες τις δραστηριότητες και στην αξιολόγηση.

Χρειάζεται να προωθήσουμε την **αλλαγή στην παραδοσιακή και εδραιωμένη αντίληψη των μαθητών αναφορικά με την αξιολόγηση**: Από αντικείμενο της αξιολόγησης χρειάζεται να καταστούν ενεργοί συμμετέχοντες. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών διαμορφωτικής αξιολόγησης (ανατροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση, συναξιολόγηση κ.λπ.).

Να προωθηθεί αλλαγή στην αντίληψη της αξίας της αξιολόγησης ως ένα απαραίτητο στοιχείο για τη μάθηση και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, και όχι μόνο για την ποσοτική καταγραφή αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ATS STEM:

Διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης των ρουμπρικών αξιολόγησης για βασικές δεξιότητες (πιο εστιασμένες/συγκεκριμένες και σαφείς) ώστε να συμβάλουν στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Η ευθυγράμμιση των κριτηρίων για την επίτευξη βασικών δεξιοτήτων με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, των μαθησιακών δραστηριοτήτων και των στρατηγικών διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι ζωτικής σημασίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων των σχολείων μελέτης περίπτωσης, διαπιστώθηκε ότι οι ακόλουθοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στην εφαρμογή της ψηφιακής αξιολόγησης και της **διεπιστημονικής εκπαίδευσης STEM** σε σχολεία της Ευρώπης:

- Περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές διοικήσεις
- Ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
- Διοίκηση σχολικής μονάδας
- Οικογένειες
- Εξωτερικοί φορείς (σύνδεσμοι, εταιρείες, δήμοι, ιδρύματα, επαγγελματίες κ.λπ.).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ψηφιακή αυτονομία του συνόλου των μαθητών για αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικο-οικογενειακών ανισοτήτων που υπάρχουν στο σύστημα και να διαβεβαιωθεί η παροχή ίσων ευκαιριών. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή και σχετική τεχνολογία (1:1).

Θα πρέπει να συνεχιστεί η προώθηση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας, σε όλα τα σχολεία, εργαλείων ψηφιακής αξιολόγησης που να ευθυγραμμίζονται με ενεργητικές, εφαρμοσμένες και συνεργατικές μεθοδολογίες διδασκαλίας και προσεγγίσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Τα εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζονται με βάση παιδαγωγικά κριτήρια και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης που θα αξιοποιηθούν θα πρέπει να ενσωματώνουν λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες να:

- Κάνουν σαφείς τα κριτήρια και τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία και να προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής/ευελιξίας αυτών σε ατομική βάση.
- Συστηματοποιούν/οργανώνουν τις σχετικές (ατομικές και ομαδικές) πληροφορίες (για εκπαιδευτικούς και μαθητές) και να τις παρουσιάζουν με ξεκάθαρο και ελκυστικό τρόπο.
- Καθοδηγούν τους μαθητές για το πώς να διαχειρίζονται την ανατροφοδότηση.
- Υπενθυμίζουν στους χρήστες τις μαθησιακές εργασίες και τις προθεσμίες για επίτευξη προόδου στη διαδικασία μάθησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θα πρέπει να συνεχιστεί η ευθυγράμμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με διαδραστικές και συνεργατικές προσεγγίσεις διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της **καλλιέργειας δεξιοτήτων**. Είναι αναγκαία η αμφισβήτηση της υπερβολικής εξάρτησης από τα μοντέλα μάθησης που βασίζονται σε μεθόδους απομνημόνευσης ή απλής μετάδοσης γνώσεων τα οποία επικρατούν σε ορισμένες χώρες, και δεν βοηθούν στην διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και μιας ενοποιημένης προσέγγιση γύρω από αυτά. Αυτά τα παραδοσιακά μοντέλα αποστήθισης γνώσεων δεν επιτρέπουν τη συνεργατική, ενοποιημένη εργασία και την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης της ενοποιημένης διδασκαλίας και όχι τροχοπέδη σε αυτή.

Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ενσωματώσουμε στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών τη **διαμορφωτική αξιολόγηση, τη διεπιστημονική και ενοποιημένη διδασκαλία** σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως μια βασική παιδαγωγική αρχή που δεν εξαρτάται από τον τρόπο διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές πρακτικές ή τις πρωτοβουλίες που συνδέονται αποκλειστικά με τα μαθήματα STEM.

Θα πρέπει να επιδιώξουμε την ενσωμάτωση της **εκπαιδευτικής καινοτομίας** σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες διαρθρωτικές προϋποθέσεις για την επεκτασιμότητά της στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ. Μια τέτοια επιδίωξη περιλαμβάνει προσπάθειες για:

- Αναγνώριση του χρόνου και της εργασίας που απαιτούνται στα πλαίσια του διδακτικού χρόνου
- Αναγνώριση των αξιολογήσεων της επίδοσης των εκπαιδευτικών
- Εφαρμογή ευέλικτων κριτηρίων και διαδικασιών οργάνωσης των σχολείων.

Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών η συνεργατική διδασκαλία μεταξύ εκπαιδευτικών, οι πρακτικές **«εργασίας σε ζεύγη κατά τη διαδικασία μάθησης»**, καθώς και οι οργανωτικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή και τη γενίκευσή τους. Πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ώστε να αντιληφθούν ότι η ίδια η διδασκαλία μπορεί να απαιτεί μια ομαδική δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, με τον τρόπο αυτό, να λειτουργήσουν ως μοντέλο για τους μαθητές.

Πρέπει να υπάρξει περεταίρω δέσμευση σχετικά με τη **μεταφορά και βιωσιμότητα στα κράτη μέλη επιτυχημένων και τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων** που απορρέουν από δημόσια χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Επίσης, είναι αναγκαίο οι τοπικές και εθνικές διοικήσεις να αξιοποιήσουν και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις νέες μεθόδους, τους πόρους και τα παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν δημιουργηθεί.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Τα ακόλουθα μοντέλα μεθοδολογίας και πρακτικές διδασκαλίας για τα σχέδια κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής άποψης λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν για μετασχηματισμό:

- Παροχή εκπαίδευσης στα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ιδίως των εργαλείων ψηφιακής αξιολόγησης στη βάση της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης και όχι από τεχνικο-οργανική άποψη ή στη βάση κάποιας μόδας/τάσης.
- Παροχή εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση και χρήση εργαλείων ψηφιακής αξιολόγησης ως κατάλληλου πόρου για την υποστήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης.
- Αλλαγή στάσεων απέναντι στα ψηφιακά εργαλεία και τις πρακτικές ψηφιακής αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους και την αξία που προσδίδουν στις παρούσες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πρέπει να κατανοήσουν ότι η σωστή χρήση αυτών των εργαλείων συμπληρώνει και επεκτείνει την αλληλεπίδραση, τις δυνατότητες ανατροφοδότησης και ενισχύει (παρά να αντικαθιστά) τις παραδοσιακές προσεγγίσεις.
- Παροχή εκπαίδευσης σε στρατηγικές συνεργατικής διδασκαλίας με στόχο την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων για συνδιδασκαλία (παιδαγωγικά ζεύγη)
- Παροχή εκπαίδευσης στην εφαρμογή ενοποιημένων μεθοδολογιών διδασκαλίας και εργασιών.
- Παροχή εκπαίδευσης στην εφαρμογή προσεγγίσεων διαμορφωτικής αξιολόγησης: στρατηγικές και πόροι.

Θα πρέπει να επιδιώξουμε να εντατικοποιήσουμε τα **σχέδια ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της ψηφιακής τους ικανότητας έτσι ώστε να υπάρχει ψηφιακή επάρκεια των εκπαιδευτικών**. Με αυτές τις ενέργειες μπορεί να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, η διεύρυνση των σημερινών εκπαιδευτικών πλαισίων και η διαφοροποίηση των μεθοδολογικών μοντέλων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Να συμπεριληφθεί στα **αναλυτικά προγράμματα η υποχρεωτική εκπαίδευση των μαθητών σε οριζόντιες στρατηγικές και δεξιότητες μάθησης**: συνεργασία, ομαδική εργασία, ηγεσία, αναστοχαστική και κριτική σκέψη, δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ενεργή συμμετοχή, ανατροφοδότηση.

Να συμπεριληφθεί **στα αναλυτικά προγράμματα η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων**: ασφάλεια, διαδικτυακή συνεργασία, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή δημιουργία, αναζήτηση/επιλογή πληροφοριών, κ.λπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Σχεδιασμός εφαρμογής ATS STEM για εκπαιδευτικούς [διαφάνειες Power-point] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>
- Butler., D., McLoughlin E., O'Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Towards the ATS-STEM Conceptual Framework. ATS-STEM Report#5. Dublin:DublinCityUniversity. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>
- Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies from Europe. ATS STEM Report #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>
- Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia. J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6555082>
- McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. and Costello, E. (2020). STEM Education in Schools: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Ireland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>
- Reynolds, K., O'Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM Report #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>
- Szendey, O., O'Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Report #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>